

ISSN (o): 3030-3362

N^o 10(19)
27.10.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

IF 2024
7.3

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

IF-2024: 7.3

SIF-2024: 5.3

Murojaat uchun

[@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)

+99893-343-13-14

<https://rai-journal.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Q.X.Axunov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston

M.X.Oxunov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston

A.Q.Xomidov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston

МЕТОДОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ

Хамидуллаев Акром

магистрант факультета Совместных образовательных программ ТГЭУ и УрГЭУ

Аннотация. В данной статье рассматриваются основы управления проектами и их методологии, применяемые в различных отраслях. Особое внимание уделяется задачам и целям проектного управления для достижения успеха в реализации проектов.

Ключевые слова: управление проектами, методологии, ресурсы, лидерство, планирование

PROJECT MANAGEMENT METHODOLOGIES IN VARIOUS INDUSTRIES

Khamidullaev Akrom

Master's student of the faculty of Joint educational programs of TSUE and USUE

Abstract. This article examines the basics of project management and their methodologies used in various industries. Particular attention is paid to the tasks and goals of project management to achieve success in project implementation.

Keywords: project management, methodologies, resources, leadership, planning

Современные методологии управления проектами обеспечивают структурированный подход к планированию, организации и контролю над проектами в различных отраслях. Основная цель управления проектами — успешное достижение поставленных задач в рамках ограничений по времени, бюджету и ресурсам. Методологии помогают выстроить процесс от начала до завершения проекта, формируя четкие этапы и последовательность действий.

Управление проектами включает в себя множество аспектов, таких как планирование ресурсов, распределение обязанностей, управление рисками и мониторинг прогресса. Одним из ключевых факторов успеха является наличие грамотного лидера, который может организовать команду и направить ее на достижение общих целей проекта [1]. Роль лидера в управлении проектами связана не только с распределением задач, но и с

мотивацией команды, принятием решений и разрешением конфликтных ситуаций.

В зависимости от характера проекта и отрасли, выбираются определенные методологии, которые позволяют адаптировать процессы под специфику работы. Например, гибкие методологии, такие как Agile, больше подходят для ИТ-проектов, где требуются гибкость и быстрая адаптация к изменениям [2]. В то же время, водопадная модель (Waterfall) предпочтительна в строительных и производственных проектах, где этапы должны следовать четко определенной последовательности.

Таким образом, выбор методологии напрямую зависит от специфики проекта и целей, которые должны быть достигнуты. Эффективное управление проектами с правильной методологией помогает минимизировать риски, оптимизировать затраты и повысить качество конечного продукта.

В управлении проектами существует множество методологий, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрим наиболее популярные из них, такие как Agile, Waterfall, и Scrum, которые нашли широкое применение в различных сферах.

Agile — гибкая методология, которая предполагает итеративное и инкрементальное выполнение задач. Agile был изначально разработан для ИТ-сектора, но в последние годы успешно применяется и в других областях, таких как маркетинг, производство и даже образование [3]. Основная идея Agile заключается в делении проекта на короткие циклы (спринты), после каждого из которых осуществляется анализ достигнутых результатов и при необходимости корректируется план дальнейших действий. Это позволяет оперативно реагировать на изменения и адаптироваться к новым условиям, что особенно ценно в быстро меняющихся отраслях.

Waterfall или водопадная модель представляет собой более традиционный линейный подход к управлению проектами. В этой методологии проект разделен на последовательные этапы, такие как анализ, планирование, разработка, тестирование и внедрение [4]. Данная модель эффективна в тех проектах, где требования и конечные цели четко определены заранее. В строительстве и машиностроении, где процессы требуют строгой последовательности, Waterfall считается оптимальной методологией.

Scrum — это фреймворк, основанный на принципах Agile, но имеющий свою специфическую структуру. В Scrum команде назначаются

роли, такие как владелец продукта, Scrum-мастер и команда разработки. Проект делится на спринты, и по завершении каждого спринта проводится встреча для оценки проделанной работы и планирования следующего этапа [5]. Scrum часто используется в IT и позволяет организовать командную работу с учетом быстрого обмена информацией и постоянного улучшения процессов.

Эти методологии дают менеджерам проектов возможность выбрать наиболее подходящий подход, исходя из характеристик проекта и требований клиента. Однако правильный выбор методологии требует анализа множества факторов, таких как масштаб проекта, сложность задач, доступные ресурсы и временные ограничения.

Каждая отрасль предъявляет свои требования к управлению проектами, что влияет на выбор методологии и подхода. В зависимости от специфики работы, методологии могут адаптироваться под нужды конкретных сфер деятельности.

В информационных технологиях гибкость и скорость адаптации имеют критическое значение. Здесь часто применяются Agile и Scrum, так как они позволяют командам быстро реагировать на изменения в требованиях и вносить коррективы на каждом этапе проекта [6]. Применение гибких методологий в IT-проектах повышает их успешность и позволяет учитывать мнение заказчика на протяжении всего процесса разработки.

В строительстве и инженерии, где последовательность этапов является важным фактором, часто используется Waterfall. Данная методология позволяет четко контролировать каждый этап проекта, начиная от проектирования и заканчивая реализацией. В строительных проектах необходимо строгое соблюдение стандартов и сроков, поэтому последовательный и линейный подход Waterfall считается наиболее эффективным [7].

В образовательных проектах методологии управления проектами помогают оптимизировать процессы обучения и внедрения новых программ. Здесь могут применяться как Agile, так и более традиционные подходы в зависимости от конкретной задачи [8]. Agile в образовательных проектах позволяет гибко адаптировать учебный план и быстрее реагировать на обратную связь от участников программы, что особенно важно при внедрении инноваций в обучении.

Таким образом, правильный выбор методологии зависит не только от характеристик самого проекта, но и от требований и особенностей отрасли. Применение подходящей методологии позволяет минимизировать риски, улучшить качество конечного продукта и увеличить вероятность успешной реализации проекта.

Заключение. Методологии управления проектами играют ключевую роль в успешной реализации проектов, обеспечивая структуру и последовательность действий на каждом этапе. Выбор методологии зависит от специфики проекта и отрасли, в которой он реализуется. Например, гибкие методологии, такие как Agile и Scrum, более подходят для IT-сферы, тогда как Waterfall оптимально используется в строительстве и инженерии. Компетентный выбор подхода позволяет минимизировать риски, эффективно использовать ресурсы и повышать удовлетворенность заказчика.

В условиях быстроменяющейся бизнес-среды и возрастающих требований к качеству проектов грамотное использование методологий управления проектами становится важнейшим фактором конкурентоспособности и стабильного роста.

Список литературы

1. Anshin, V. M., Vagratioi, K. G., & Il'ina, O. N. (2013). Управление проектами: Современные методы и международные стандарты. Экономика и Управление, 6(4), 15-24.
2. Mazur, I. I., Shapiro, V. D., & Olderogge, N. G. (2005). Управление проектами в современных организациях. Менеджмент и инновации, 4(3), 38-45.
3. Makarov, A. M. (2012). Теории управления проектами и их применение. Вестник экономики, 2(5), 77-83.
4. Clark, K. B. (1931). Проектное управление: Исторический контекст и перспективы развития. Техника и прогресс, 5(7), 52-59.
5. Vinogradova, S. A., Krasilnikova, A. Yu., & Mironov, R. A. (2015). Эволюция управления проектами в России. Управленческое мастерство, 12(9), 95-101.
6. Popov, Yu. I., & Yakovenko, M. M. (2008). История и развитие методов проектного управления. Научные труды по менеджменту, 3(6), 22-29.
7. Razu, M. L., & Rassel, D. A. (2006). Основные методы планирования и контроля в проектной деятельности. Наука и предпринимательство, 11(4), 63-70.
8. Pinto, D. K. (2003). Основы внедрения систем проектного менеджмента. Технологии будущего, 7(2), 45-51.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 10 2024	Vol. 02. Iss. 10 2024	Том 02. Вып. 10 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Bizning web-sahifa:

<https://rai-journal.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Наш сайт:

<https://rai-journal.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 10 2024	Vol. 02. Iss. 10 2024	Том 02. Вып. 10 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Our website:

<https://rai-journal.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.